

OS IMPACTOS DAS CÂMERAS CORPORAIS NA GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E NA PROTEÇÃO DO DIREITO À IMAGEM NA ATUAÇÃO POLICIAL MILITAR

THE IMPACTS OF BODY CAMERAS ON GUARANTEEING LEGAL SECURITY AND PROTECTING THE RIGHT TO IMAGE IN MILITARY POLICE ACTIVITIES

Lucas Firmino Vieira Souza¹

João Celso Moura de Castro²

RESUMO: Este trabalho analisou o impacto do uso de câmeras corporais pela Polícia Militar, destacando seus efeitos na garantia da segurança jurídica e na proteção do direito à imagem dos envolvidos nas operações policiais. A pesquisa explorou o avanço da tecnologia aplicada à segurança pública, investigando como as câmeras corporais influenciaram a transparência, a responsabilidade institucional e a condução das atividades policiais. Para isso, foram analisados os aspectos legais, operacionais e éticos associados a essa prática, identificando os benefícios, desafios e limitações do uso dessa tecnologia. O estudo adotou uma metodologia qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e análise de dados secundários sobre a implementação das câmeras em diferentes estados brasileiros. Os resultados evidenciaram que, embora as câmeras corporais possam contribuir para a documentação de incidentes, coleta de provas e aumento da confiança pública, sua aplicação exige regulamentação adequada para evitar conflitos legais e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Concluiu-se que o uso eficaz das câmeras corporais pode fortalecer a segurança jurídica e promover práticas policiais mais transparentes, desde que acompanhadas de políticas claras e treinamento adequado dos agentes.

Palavras-chave: Câmeras corporais. Segurança pública. Segurança jurídica. Direito à imagem. Polícia militar.

ABSTRACT: *His thesis analyzed the impact of the use of body-worn cameras by the Military Police, highlighting their effects on ensuring legal security and protecting the right to image of individuals involved in police operations. The research examined the advancement of technology applied to public safety, investigating how body-worn cameras influenced transparency, institutional accountability, and the conduct of police activities. To achieve this, legal, operational, and ethical aspects related to this practice were analyzed, identifying the benefits, challenges, and limitations of using this technology. The study employed a qualitative methodology, based on a literature review and analysis of secondary data regarding the implementation of body-worn cameras in different Brazilian states. The results showed that, although body-worn cameras can contribute to incident documentation, evidence collection, and increased public trust, their application requires proper regulation to avoid legal conflicts and protect the fundamental rights of citizens. It was concluded that the effective use of body-worn cameras can strengthen legal security and promote more transparent police practices, provided they are accompanied by clear policies and adequate training for the officers.*

Keywords: *Body-worn cameras. Public safety. Legal security. Right to image. Military Police.*

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: lucasfirmino.v@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaoacelso@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

No contexto contemporâneo da aplicação da lei, a busca por meios que promovam maior transparência, responsabilidade e respeito aos direitos individuais tornou-se uma necessidade inegável. Nesse sentido, o avanço tecnológico tem oferecido uma ampla gama de ferramentas e recursos que visam aprimorar a eficiência e eficácia das operações policiais, das quais, destacam-se as câmeras corporais utilizadas por policiais militares, cujo uso tem se expandido em diferentes regiões do Brasil. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais de 30 mil câmeras corporais estão em uso por policiais e guardas municipais em todo o país (Abdala, 2023).

A adoção dessas tecnologias, no entanto, suscita uma série de questões jurídicas, éticas e operacionais, especialmente no que diz respeito à garantia da segurança jurídica nas ações policiais e à proteção do direito à imagem e à privacidade dos cidadãos envolvidos. Em um Estado Democrático de Direito, essas preocupações ganham relevo, pois envolvem o equilíbrio entre o interesse público na segurança e os direitos fundamentais da pessoa humana. Diante dessas reflexões, surge a problemática central desse estudo: De que forma o uso de câmeras corporais na atuação Policial Militar pode contribuir para a segurança jurídica sem comprometer o direito à imagem e à privacidade dos indivíduos abordados?

Com base nesse questionamento, este trabalho propôs-se a alcançar o seguinte objetivo geral: Analisar os impactos da utilização de câmeras corporais na atuação policial militar, especialmente no tocante à segurança jurídica e à proteção do direito à imagem dos cidadãos. Quanto aos objetivos específicos, o trabalho visou: Investigar as experiências nacionais e internacionais sobre o uso de câmeras corporais em operações policiais; estudar os fundamentos jurídicos da segurança jurídica e do direito à imagem no ordenamento jurídico brasileiro; avaliar os efeitos da presença de câmeras no comportamento de policiais e cidadãos; examinar o posicionamento dos tribunais superiores quanto ao uso das imagens como meio de prova; e identificar os principais desafios para a implementação adequada dessa tecnologia, respeitando os direitos fundamentais.

Este estudo foi desenvolvido com base em uma revisão bibliográfica da literatura, tendo como base fontes secundárias, como livros, artigos científicos, relatórios institucionais, decisões judiciais e legislações pertinentes ao tema como fonte principal de informação. O critério de seleção das fontes envolveu a busca por materiais atualizados, que abordassem: (1)

a evolução do uso das câmeras corporais no Brasil e no exterior; (2) os fundamentos constitucionais da segurança jurídica e do direito à imagem; e (3) os estudos empíricos sobre os efeitos do uso da tecnologia no comportamento policial e na percepção dos cidadãos.

Além disso, foram utilizados julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente no tocante à admissibilidade da prova audiovisual em abordagens policiais, selecionados com base na sua relevância doutrinária e repercussão jurídica. A análise dos dados foi realizada por meio de leitura interpretativa e analítica do conteúdo textual, com o intuito de identificar padrões, contradições, avanços e lacunas na normatização e aplicação da tecnologia das câmeras corporais. A metodologia não se propôs à quantificação dos dados, mas à compreensão das implicações jurídicas, éticas e institucionais envolvidas.

Os limites da pesquisa residem na ausência de coleta de dados primários, como entrevistas ou observações de campo, e na focalização temática restrita ao uso das câmeras no contexto da Polícia Militar, não se estendendo à atuação de outras forças, como a Polícia Civil ou a Guarda Municipal. Ademais, a análise concentra-se no ordenamento jurídico brasileiro, sem pretensão de esgotar os debates internacionais, ainda que alguns exemplos comparados sejam utilizados como referência.

A estrutura do trabalho é composta por sete partes: introdução, análise da evolução na utilização de câmeras pelas forças policiais, identificação da segurança jurídica e direito fundamental a imagem no ordenamento jurídico brasileiro, exame dos efeitos das câmeras no comportamento, descrição do entendimento dos tribunais superiores sobre o tema, considerações finais e referências.

2 EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Câmeras corporais policiais são, atualmente, uma realidade nacional e internacional, sendo utilizadas em mais de 30 países, em todos os continentes e em, ao menos, seis estados brasileiros (Pedro, 2024). O uso dessa tecnologia ganha destaque como uma ferramenta importante para garantir a transparência e a responsabilidade nas ações da polícia, além de proteger os direitos dos cidadãos. Em uma sociedade cada vez mais exigente quanto à prestação de contas das autoridades, a adoção dessa tecnologia se torna uma maneira eficaz de monitorar e documentar as interações entre agentes de segurança pública e a população, com o objetivo

de evitar abusos e garantir que a atuação policial respeite as normas legais e os direitos fundamentais.

No contexto internacional, o uso de câmeras corporais pelas forças policiais começou a ganhar forma no Reino Unido, onde foi introduzido inicialmente como um projeto-piloto em 2005. O sucesso da experiência levou à sua adoção em diversas cidades, passando a ser uma prática comum na polícia britânica. Esse modelo enfatiza a importância da transparência, com a câmera sendo usada em interações cotidianas entre policiais e cidadãos. O Reino Unido tem sido uma referência para outros países, inclusive o Brasil, que também começou a adotar a tecnologia, embora ainda de maneira incipiente (Williams *et al*, 2021).

No Brasil, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Santa Catarina têm implementado o uso de câmeras corporais em suas forças de segurança. A principal vantagem dessa tecnologia é a sua capacidade de documentar os eventos de maneira objetiva, oferecendo uma visão mais clara dos acontecimentos. Isso é especialmente útil para resolver disputas sobre o comportamento tanto dos policiais quanto dos cidadãos durante abordagens, além de facilitar a análise de casos para garantir que as operações estejam em conformidade com a legislação (Lum *et al*, 2019).

Após anos de utilização da tecnologia, os resultados experimentados são apontados como positivos em muitos aspectos. Ferrazares (2023) estima uma redução de 29% na quantidade de reclamação de conduta, no contexto norte-americano. Alda (2023) e Ariel *et al* (2016), de igual modo, combinam razão para afirmar que câmeras tem um efeito expressivo em reduzir reclamações de conduta. Outros efeitos positivos foram sistematicamente demonstrados em revisão bibliográfica e documental realizado em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (Pedro, 2024).

O Supremo Tribunal Federal (STF) também reconheceu a importância dessa tecnologia ao determinar, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, a instalação de câmeras nas fardas de policiais do Rio de Janeiro, além de exigir a gravação de áudio e vídeo nas viaturas. A medida busca reforçar a transparência nas ações policiais e garantir maior segurança jurídica tanto para os policiais quanto para a população (Cavalcante, 2022).

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), ligado ao Ministério da Justiça, também publicou uma recomendação para a implementação das câmeras corporais em todo o país, orientando sobre o uso dessa tecnologia de forma padronizada (Brasil,

2024).

Embora o uso das câmeras corporais tenha sido regulamentado em alguns estados e por algumas instituições, a medida ainda não é obrigatória em nível nacional. No entanto, a Recomendação do CNPCP visa uniformizar o uso da tecnologia, com a possibilidade de acesso às gravações por qualquer pessoa envolvida em abordagens que julgue inadequadas. Isso inclui tanto cidadãos que se sintam lesados quanto policiais que queiram comprovar a legalidade de suas ações, o que aumenta a transparência e a confiança da sociedade no trabalho da polícia (Brasil, 2024).

No entanto, apesar de seus benefícios, a implementação das câmeras corporais também apresenta desafios, como apontados por Pedro (2024, p. 16):

Outros aspectos referentes ao “ecossistema” institucional das câmeras são discutidos. O argumento central se baseia na ideia de que a introdução dos dispositivos sem outras condições, como protocolos bem definidos, cadeias e mecanismos de supervisão e responsabilização, no caso de desconformidade com os mesmos, regimes de treinamento adequados, e culturas organizacionais, são, provavelmente, fatores cruciais para o sucesso da implementação.

Em síntese, o uso de câmeras corporais representa um avanço significativo na busca por uma polícia mais transparente, responsável e comprometida com a proteção dos direitos individuais. No entanto, sua implementação deve ser acompanhada de uma regulamentação cuidadosa, respeitando os direitos dos cidadãos e as necessidades operacionais das corporações policiais. Quando bem utilizadas, as câmeras corporais podem ser uma ferramenta poderosa para melhorar a segurança pública e fortalecer a confiança da sociedade nas instituições policiais.

3 SEGURANÇA JURÍDICA NA ATUAÇÃO POLICIAL

A segurança jurídica é um conceito fundamental dentro do Estado de Direito e está intrinsecamente ligado à estabilidade das normas jurídicas, à previsibilidade das decisões judiciais e à garantia dos direitos individuais, se encontra expressamente consagrado no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa

julgada; (Brasil, 1988, online)

Sob diferentes pontos de vista, esse conceito pode ser compreendido de maneira abrangente. Na perspectiva dos cidadãos, a segurança jurídica incorpora a confiança na estabilidade das leis e na previsibilidade das consequências legais de suas ações, isso permite que os indivíduos planejem suas vidas e tomem decisões com base em um ambiente jurídico estável e confiável.

Um ponto de vista adicional significativo é a segurança jurídica como garantia dos direitos e liberdades individuais contra interferências indevidas do Estado (Zavascki, 2017), dentro desse contexto, a atividade policial desempenha um papel crucial na manutenção da ordem pública e na proteção dos cidadãos contra a violação de seus direitos. A atuação da força policial é, em sua essência, um pressuposto da garantia da segurança jurídica estatal, isso porque, cabe também às instituições policiais a função de fazer cumprir a lei, preservando a ordem e protegendo os direitos dos cidadãos (Matos, 2017).

Quando a atividade policial é realizada de forma eficiente e dentro dos limites legais, ela contribui para a construção de uma sociedade mais justa e segura. É importante ressaltar que um corpo policial comprometido com os pilares dos direitos individuais torna-se cada vez mais necessário para a garantia da dignidade da pessoa humana em um Estado Democrático de Direito, isso significa que a atuação policial deve pautar-se pela legalidade, proporcionalidade e respeito aos direitos humanos, evitando abusos de poder e garantindo o devido processo legal.

Nesse sentido, a segurança jurídica na atuação policial não se limita apenas à aplicação da lei, mas também envolve o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, como o direito à vida, à liberdade, à integridade física e à dignidade. Um corpo policial que atua de acordo com esses princípios contribui para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, onde todos os indivíduos possam desfrutar plenamente de seus direitos e liberdades.

As câmeras também desempenham um papel importante na preservação da cadeia de custódia, fornecendo provas claras que podem ser usadas em investigações ou em tribunais. As imagens gravadas têm grande valor probatório e pode ser determinantes em processos judiciais, tanto na defesa dos direitos dos cidadãos quanto no esclarecimento da legalidade das ações policiais. Sobre o tema salienta-se decisão do STJ a respeito de provas digitais e a cadeia de custódia: “São inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e

confiabilidade dos elementos informáticos” (Cavalcante, 2023, online).

Por fim, cabe destacar a importância dessas gravações servem como ferramentas educacionais, permitindo que os policiais revejam suas próprias ações e se aprimorem continuamente em termos de técnicas e abordagens.

4 DIREITO À IMAGEM E À PRIVACIDADE E O MONITORAMENTO ESTATAL

O direito à imagem e à privacidade são componentes essenciais da dignidade da pessoa humana e estão consagrados na Constituição Federal de 1988 como direitos fundamentais. O direito à imagem refere-se à proteção da representação visual de uma pessoa, incluindo sua aparência física, expressões faciais e gestos, contra o uso não autorizado ou abusivo por terceiros. Por sua vez, o direito à privacidade diz respeito à esfera privada da pessoa, garantindo-lhe o direito de não ser objeto de intromissões indevidas ou invasivas por parte de terceiros, incluindo o Estado (Araújo, 2023).

Esses direitos foram materializados na Constituição Federal de 1988, principalmente nos artigos 5º, inciso X, que asseguram o direito à intimidade e à imagem. Além disso, o artigo 5º, inciso V, prevê a garantia ao direito de indenização pelo dano a imagem:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (Brasil, 1988, online).

No entanto, o Estado contemporâneo utiliza-se de mecanismos de observação e controle que podem comprometer esses direitos individuais. Como destacado por Michel Foucault em sua obra *Vigiar e Punir* (1987), o Estado moderno desenvolveu formas cada vez mais sofisticadas de vigilância e disciplina, visando não apenas o controle dos corpos, mas também das mentes e das subjetividades dos cidadãos. Essa vigilância se manifesta de diversas maneiras, incluindo a vigilância por câmeras de segurança, a coleta massiva de dados pessoais e a monitorização das atividades online.

Embora essas práticas possam ser justificadas em nome da segurança pública e do combate à criminalidade, é importante garantir que não violem os direitos fundamentais à

imagem e à intimidade dos cidadãos, preservando sua dignidade e liberdade individuais. A relação entre o direito à imagem, à intimidade e o uso de câmeras corporais pela polícia é central para a problemática deste estudo, que busca investigar os impactos dessas tecnologias na garantia da segurança jurídica e na proteção dos direitos individuais na atuação policial militar.

Considerando que as câmeras corporais são dispositivos de vigilância que registram as interações entre os policiais e os cidadãos, é essencial analisar como sua implementação pode afetar os direitos à imagem e à intimidade dos envolvidos. No contexto da vigilância estatal, as câmeras corporais podem representar uma extensão das práticas de observação e controle mencionadas por Foucault (1987), o uso contínuo e obrigatório das câmeras em todas as ações, sem regulamentação proporcional e sem critérios claros de desligamento, pode configurar um cenário de vigilância permanente, comprometendo a autonomia do indivíduo e a liberdade de expressão dos cidadãos. Tal realidade se agrava nos contextos de abordagens em residências, unidades de saúde, templos religiosos ou situações envolvendo crianças, em que o direito à intimidade assume peso ainda maior.

Nesse sentido, a ausência de protocolos de desidentificação e anonimização das imagens captadas abre margem para exposição pública indevida de pessoas inocentes, inclusive em redes sociais, quando há vazamento das gravações — o que, além de ferir o direito à imagem, pode resultar em danos morais irreparáveis, sobretudo em casos de abordagem vexatória, mesmo que lícita.

Assim, mais do que adotar a tecnologia, é necessário construir salvaguardas institucionais que assegurem a equidade na utilização das câmeras, evitando que elas se transformem em instrumentos de opressão estatal disfarçados de neutralidade tecnológica. Como bem adverte Zuboff (2020), nenhuma tecnologia é neutra quando aplicada em contextos de desigualdade estrutural.

Nesse sentido, a garantia da privacidade na atuação policial é de extrema importância para a proteção dos direitos individuais e para a construção de uma sociedade livre e democrática. É essencial que as políticas e práticas de vigilância estatais, uma vez implementadas, sejam conduzidas de forma transparente, proporcional e respeitando os princípios do Estado de Direito, com a implementação de protocolos oportunamente estipulados com a finalidade de garantir que as imagens registradas sejam acessadas somente quando estritamente necessário, assegurando o equilíbrio entre a segurança pública e os direitos fundamentais dos cidadãos.

5 EFEITOS DAS CÂMERAS NO COMPORTAMENTO POLICIAL E CIDADÃO

Nos intrincados meandros da interação humana, as câmeras assumem uma posição de destaque, lançando suas sombras sobre o comportamento tanto do agente policial quanto do cidadão comum. À luz das descobertas de Daniel Kahneman, em *Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar* (2012), é possível estabelecer paralelos intrigantes entre os efeitos da vigilância e a percepção de estar sob vigilância sobre os comportamentos dos indivíduos. A concepção de vigilância, como delineada pelo autor, engendra uma consciência constante de autoverificação moral, ativando o Sistema de pensamento, o qual é caracterizado por sua natureza deliberativa e analítica (Kahneman, 2012).

Nesse contexto, a presença de câmeras de vigilância pode induzir os indivíduos a adotarem um comportamento mais cauteloso e conformista, influenciados pela percepção de um olhar observador constante e incisivo. No entanto, paradoxalmente, Kahneman também sugere que o escrutínio constante pode desencadear uma resposta de reatividade, onde os indivíduos se sentem compelidos a agir de forma a desafiar ou burlar a vigilância percebida. Essa dinâmica sutil entre conformidade e desafio pode se manifestar tanto no comportamento policial quanto no comportamento do cidadão diante das câmeras de vigilância.

À luz dessas nuances comportamental, torna-se imperativo examinar não apenas os efeitos diretos das câmeras de vigilância, mas também as percepções subjacentes que moldam as interações entre indivíduos e o ambiente de vigilância. Além disso, é crucial considerar os potenciais impactos das câmeras de vigilância na percepção dos usuários aos direitos relacionados à privacidade e na segurança jurídica, pois a expansão da vigilância estatal, como já demonstrado anteriormente pode levantar questões relacionadas à proteção dos direitos individuais e à garantia de um ambiente juridicamente seguro para todos os membros da sociedade.

Alguns estudos explicitam outros efeitos (ou ausência de efeitos) já observados pelo uso de câmeras por policiais, no comportamento policial foram reportados os seguintes resultados: Monteiro *et al* (2022 e 2023) sugere não haver alteração em relação ao número de prisões no Brasil; Barbosa *et al* (2021), em estudo feito em Santa Catarina, sugere não haver mudanças em relação ao local de atendimento ou ao padrão de atendimento; em relação a mudança na intensidade de engajamento e ao número de flagrantes (despolicimento), a maioria dos estudos

não encontraram efeitos, com exceção de Magaloni, Melo e Robles (2021), que comprovou que no Rio de Janeiro houve uma redução de 50% no número de Boletins de Ocorrências da Polícia Militar (Pedro, 2024).

Outro ponto relevante é que o uso de câmeras corporais pode incentivar uma mudança cultural dentro das corporações policiais. Ao saberem que suas ações estão sendo registradas, os policiais podem se sentir mais responsáveis e motivados a agir de maneira ética e dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei. Esse tipo de responsabilidade não apenas ajuda a melhorar o comportamento da polícia, mas também cria um ambiente mais seguro e justo para os cidadãos. A prevenção de abusos e o reforço da disciplina dentro das forças de segurança contribuem para o fortalecimento das instituições policiais, além de ajudar a reduzir as tensões sociais que podem surgir em situações de confronto.

Além de seus efeitos diretos sobre as práticas policiais, as câmeras corporais também desempenham um papel fundamental na formação e no treinamento dos agentes. Ao permitir que os supervisores e instrutores revisem gravações de operações passadas, as câmeras oferecem uma oportunidade única de aprendizagem e melhoria contínua. Isso também pode ajudar a identificar boas práticas, bem como áreas que precisam de aprimoramento, no que diz respeito à interação com a comunidade e ao cumprimento dos protocolos de segurança. Essa retrospectiva oferece uma forma eficaz de treinamento e aprimoramento profissional para os policiais, assegurando que sua atuação seja cada vez mais alinhada aos princípios de justiça e direitos humanos.

6 JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Além dos posicionamentos apontados anteriormente, tem-se outros julgados que corroboram com a utilização de câmeras corporais para produção de provas em processos judiciais. Após o julgamento do Habeas Corpus nº 598.051 – SP, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu critérios para a atuação das Forças de Segurança Pública em situações que demandam a entrada em domicílio mediante autorização do residente. Posteriormente, em 22 de junho de 2021, a 5ª Turma do STJ, ao julgar o Habeas Corpus nº 616.584 – RS, reafirmou essa orientação, consolidando os argumentos apresentados pela 6ª Turma (Cavalcante, 2021):

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com

declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. (Cavalcante, 2021, online).

Na mesma Corte, foi também analisado o Agravo Regimental em Recurso Especial nº 1.865.363 – SP (Brasil, 2021a) pela 6ª Turma do STJ em 29 de junho de 2021, reafirmando o mesmo entendimento. Nos acórdãos, os ministros determinaram que os Estados, no prazo de um ano, devem equipar e treinar suas forças policiais, visto que, em casos onde for necessária a violação de domicílio, os policiais deverão comprovar a autorização do morador. Caso essas exigências não sejam atendidas, a consequência será a “ilicitude das provas obtidas a partir da medida, assim como quaisquer outras evidências obtidas por derivação, além da possível responsabilização penal do(s) agente(s) envolvido(s)” (Brasil, 2021b, online).

Essas decisões judiciais encontram fundamento na Constituição Federal (Brasil, 1988), especificamente no artigo 5º, inciso LVI, que torna inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, bem como no artigo 157 do Código de Processo Penal (CPP) (Brasil, 1941). Embora o Direito Processual Penal Brasileiro adote o princípio da liberdade probatória, que permite o uso de qualquer meio de prova, o STJ condicionou a legalidade da entrada das forças policiais em domicílios à gravação audiovisual do consentimento do residente. Essa é uma inovação significativa no campo do Direito Constitucional e Processual Penal, impactando as Ciências Policiais e a Segurança Pública.

Vale destacar que o Ministro Rogério Schietti, ao determinar o prazo de um ano para a implementação das câmeras corporais, não considerou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual exige que as decisões levem em conta suas consequências práticas: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão” (Brasil, 1942, online).

A Ministra Laurita Vaz, ao votar no Habeas Corpus nº 598.051 – SP manifestou preocupação com a viabilidade do cumprimento da medida, dado o impacto econômico da pandemia e a disparidade nas condições das diferentes unidades da federação, nos exatos termos do voto:

Sem embargos, gostaria de trazer a debate uma preocupação, não com a solução do caso em si, mas com as recomendações – todas muito bem elaboradas e pensadas -, porque, salvo melhor juízo dos meus ilustres pares, pressupõem uma realocação de investimentos e reestruturação das polícias, ação que, penso eu, não seja viável em prazo tão exíguo (...) (Brasil, 2021b, online)

Em oposição à exigência de gravação do consentimento para entrada em domicílio, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) interpôs Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração do Habeas Corpus nº 598.051 – SP (Brasil, 2021c).

O MPSP argumentou que a exigência é inconstitucional, pois não está prevista na Constituição Federal; que os agentes públicos devem seguir estritamente as normas jurídicas; que existe presunção relativa de legalidade dos atos dos agentes públicos; que o ônus da prova de abuso ou excesso cabe a quem alega; e que impor políticas de segurança pública ao Judiciário constitui interferência indevida no Executivo.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa analisou os impactos do uso de câmeras corporais na atuação policial militar, com especial atenção à segurança jurídica e à proteção do direito à imagem dos cidadãos. A partir de uma abordagem qualitativa, foi possível identificar que a adoção dessa tecnologia pode representar um importante avanço para a transparência institucional, a legislação da atividade policial e a garantia de direitos fundamentais, desde que acompanhada de regulamentação adequada e respeito aos princípios constitucionais.

As experiências nacionais e internacionais revelam que a simples introdução das câmeras, sem protocolos claros, controle externo efetivo e capacitação dos agentes, não asseguram por si só os resultados esperados. A literatura aponta que os benefícios decorrem da integração da tecnologia a uma cultura institucional de legalidade, respeito aos direitos humanos e compromisso com a prestação de contas.

Do ponto de vista jurídico, o estudo demonstrou que o uso das câmeras pode fortalecer a cadeia de custódia das provas, dar respaldo à legalidade das ações policiais e minimizar acusações infundadas. No entanto, também se identificou o risco de violação da intimidade, do uso abusivo das imagens captadas e da exposição pública indevida de cidadãos em situação de vulnerabilidade, especialmente em comunidades periféricas, contextos domésticos ou abordagens sensíveis.

Analisando de forma multidisciplinar os efeitos das câmeras no comportamento, através das descobertas de Kahneman (Psicólogo, Nobel de Economia), foi possível constatar uma correlação entre a percepção de vigilância e a mudança de comportamento de todos os envolvidos na dinâmica de monitoramento, apontando caminhos para futuras pesquisas como

estudar as implicações do uso de câmeras em outras esferas do poder público, como sistemas prisionais, guardas-civis, agentes de trânsito e eventos com grande aglomeração.

Apesar do aparente equilíbrio entre segurança pública e direitos fundamentais que o uso das câmeras corporais promete oferecer, é preciso reconhecer que a aplicação indiscriminada dessa tecnologia pode agravar desigualdades já existentes, principalmente quando direcionada de forma seletiva a determinados grupos sociais, o que poderia reforçar estigmas sociais e conduzir a um regime de vigilância seletiva e discriminatória. Em relação ao entendimento dos tribunais superiores, estes também são uníssonos em relação a importância e necessidade de implementação dos dispositivos.

Dito isso, o dilema central deste estudo – como o uso de câmeras corporais na atuação Policial Militar pode contribuir para a segurança jurídica sem comprometer o direito à imagem e à privacidade dos indivíduos abordados – encontra resposta na constatação de que a introdução dessa tecnologia, embora bem-intencionado, precisa ser feito com cautelas. É imperativo a adoção de lei federal específica que regule de forma uniforme o uso de câmeras corporais pelas forças policiais, estabelecendo critérios para ativação e desativação, acesso às imagens, tempo de armazenamento e responsabilização em caso de mau uso.

Sugere-se, ainda, a criação de mecanismos legais de anonimização de terceiros envolvidos nas gravações, especialmente menores de idade e pessoas em situação de fragilidade, a fim de proteger o direito à imagem; inclusão da obrigatoriedade de respeito à cadeia de custódia digital, com protocolos auditáveis que assegurem a autenticidade e integridade dos registros; e o investimento em formação continuada dos policiais, com ênfase em ética, direitos humanos e uso responsável da tecnologia.

Conclui-se, portanto, que as câmeras corporais podem ser valiosos instrumentos de democratização do controle estatal e de proteção dos direitos individuais. Contudo, seu uso precisa ser sustentado por uma visão jurídica crítica, que não apenas celebre os avanços tecnológicos, mas enfrente os dilemas éticos e constitucionais que deles decorrem. O Direito, nesse contexto, tem o papel essencial de assegurar que o progresso técnico caminhe lado a lado com a dignidade da pessoa humana e o Estado Democrático de Direito.

REFERÊNCIAS

ABDALA, Vitor. Agencia Brasil. **Brasil tem mais de 30 mil câmeras corporais em uso por policiais**. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-10/brasil-tem-mais-de-30-mil-cameras-corporais-em-uso-por-policiais>. Acesso em: 06 mar. 2025.

ALDA, E. (2023). **The effects of differential timing in the adoption of BWCs on civilian complaints**. *Policing: An International Journal*, 46(2), 418-440

ARAÚJO, Rayssa Oliveira de. **Direito à privacidade e a implementação das câmeras operacionais portáteis às polícias militares brasileiras**. Orientador: Victor Rafael Fernandes Alves. 2023. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Departamento de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023.

ARIEL, B. (2016a). **Increasing cooperation with the police using body worn cameras**. *Police quarterly*, 19(3), 326-362.

BARBOSA, D., Fetzer, T., Souza, P. C., & Vieira, C. (2021). **De-escalation technology: the impact of body-worn cameras on citizen-police interactions**.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 07 mai. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848**, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 28 abr. 2025.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 4.657**, de 04 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 28 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. **Recomendação nº 1, de 19 de janeiro de 2024**. Brasília, 2024

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 6ª Turma. **Agravo Regimental em Recurso Especial nº 1.865.363 – SP**, Brasília, DF, 29 de junho de 2021. 2021a

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 6ª Turma. **Embargos de Declaração em Habeas Corpus nº 598.051 – SP**, Brasília, DF, 18 de maio de 2021. 2021c

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 6ª Turma. **Habeas Corpus nº 598.051 – SP**, Brasília, DF, 29 de junho de 2021. 2021b

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. **“ADPF das favelas”**. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://buscador dizerdireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/73bf6c41e241e28b89d0fb9e0c82>

f9ce. Acesso em: 06 mar. 2025.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. **Informativo STJ-687**. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:

<https://buscador dizerodireito.com.br/informativo/detalhes/4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677>. Acesso em: 07 mar. 2025.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. **São inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos**. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:

<https://www.buscador dizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/09859012c567eb2b02d10dddf624e9d3>. Acesso em: 09 mar. 2025

FERRAZARES, T. **Monitoring police with body-worn cameras: evidence from chicago**. *Journal of Urban Economics*, 103539. 2023.

FOUCAULT, M. **Vigiar e Punir: história da violência nas prisões**. Petrópolis: Editora Vozes, 1987.

KAHNEMAN, Daniel. **Rápido e devagar: duas formas de pensar**. São Paulo: Editora Objetiva, 2012.

LUM, C., Stoltz, M., Koper, C. S., & Scherer, J. A. **Research on body-worn cameras: What we know, what we need to know**. *Criminology & public policy*, 18(1):93– 118. 2019.

MACHADO, Amália. **O que é pesquisa qualitativa?** Disponível em:

<https://www.academicapesquisa.com.br/post/o-que-é-pesquisa-qualitativa>. Acesso em: 06 mar. 2025.

MAGALONI, B., Melo, V., & Robles, G. **Warriors and Vigilantes as Police Officers: Evidence from a Field Experiment with Body Cameras in Rio de Janeiro**. *Cambridge Journal of Evidence-Based Policing*. 2023.

MATOS, Alexandre Gonçalves de. **O controle da atividade policial no estado democrático de direito**, Mato grosso. 2017.

MONTEIRO, Fagundes, Guerra, Piquet. **Avaliação do impacto do uso de câmeras corporais pela Polícia Militar do Estado de São Paulo**, 2022.

MONTEIRO, Fagundes, Souza. **Monitoring Bureaucrats: the Impacts of Body-worn Cameras on Police Performance**, 2022.

PEDRO, C. L. Sousa. **Câmeras corporais: uma revisão bibliográfica**. Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2024.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Cortez, 2013.

WILLAMS Jr, M. C., Weil, N., Rasich, E. A., Ludwig, J., Chang, H., & Egrari, S. **Body-Worn Cameras in Policing: Benefits and Costs**. 2021.

ZAVASCKI, Teori Albino. **Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional**. 4 ed. São Paulo: RT, 2017.

ZUBOFF, Shoshana. **A Era do Capitalismo de Vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.